
EMPIRICISM ON ACTIVE EDUCATIONAL PARTICIPATION: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL MASTERY

EMPIRISMO SOBRE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA ACTIVA: DOMINIO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Moreno, Jonás

RESUMEN

El objetivo fue describir la metodología activa en la construcción de los dominios conceptual y metodológico de la participación educativa activa, desde el enfoque de Lev Vygotsky en las Instituciones Educativas Bolivarianas del municipio Miranda del estado Zulia. La investigación se orientó desde el paradigma cualitativo. Como resultados preliminares se tiene que el docente al emplear la metodología activa (MA) como aprendizaje basado en adquisición de conceptos (ABAC) potenciará la comprensión, asimilación y construcción de nuevas ideas de manera significativa, estimulará la curiosidad, así como la discusión de los dominios conceptual y metodológico de la categoría Participación Educativa Activa (PEA).

Palabras clave: Dominio conceptual, Dominio metodológico, Participación Educativa Activa, Enfoque Lev Vygotsky.

ABSTRACT

The objective was to describe the active methodology in the construction of the conceptual and methodological domains of active educational participation, from Lev Vygotsky's approach in the Bolivarian Educational Institutions of the Miranda municipality of Zulia state. The research was oriented from the qualitative paradigm. Preliminary results show that the teacher using the active methodology (MA) as learning based on concept acquisition (ABAC) will enhance the understanding, assimilation and construction of new ideas in a meaningful way, will stimulate curiosity, as well as the discussion of the conceptual and methodological domains of the Active Educational Participation (AEP) category.

Key words: Conceptual mastery, Methodological mastery, Active Educational Participation, Lev Vygotsky Approach.

Fecha de recepción: 01-10-23

Fecha de aprobación: 19-11-23

Fecha de publicación online: 21-11-23

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.12660306>

¹ Este artículo forma parte de un estudio Doctoral en Educación que adelanta el participante en la Ilustre Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt.

²Venezuela. Licenciado en Contaduría Pública Universidad del Zulia. Magister en Gerencia Financiera Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Especialista en Gerencia Tributaria. Universidad Católica del Táchira. Docente Ordinario Agregado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Correo: jonasmoreno@gmail.com ORCID: <http://orcid.org/0009-0007-7666-3803>.

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva general la fuente de participación de los miembros de una comunidad educativa requiere relaciones horizontales colectivas fundadas en la autonomía, libertad y democracia de manera que permitan experiencias gratificantes a partir de encuentros con el acervo cultural en una diversidad de espacios para la construcción de saberes, expresión de ideas y sentimientos. Esta exigencia demanda un entorno educativo propicio para la formación, reflexión y la participación de los sujetos sociales donde se aporten insumos para un mejor estar y convivir desde la construcción conjunta de prácticas que apunten hacia la vida plena y gratificante en comunidad (Herrera, Tabares y Benjumea, 2023).

De hecho, la participación de las familias en los asuntos educativos relacionados con la formación de habilidades y destrezas, la solución de conflictos, el trabajo experimental de campo, la formación de valores ciudadanos, la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos educativos se ha hecho incuestionable ante las exigencias sociales, académicas, económicas, culturales, tecnológicas, parentales, gubernamentales y comunicacionales que la formación integral demanda. Lo que significa que se están consolidando vínculos de diálogos interculturales que han roto con el tradicional proceso de colonización vivido por las comunidades educativas, haciendo que estas cada día participen en la exigencia de dar cumplimiento a los principios de justicia e igualdad (Egido, 2020), así como a su vez, interacciones corresponsables que den lugar al involucramiento, comprensión y transformación de la sociedad desde las bases de una pedagogía propia (Ministerio del Poder Popular para la Educación, MPPE, 2014).

Sin embargo, en el proceso de participación educativa específicamente donde intervienen, integran, entienden, colaboran, aportan, median, contribuyen y activan madres, padres, hermanos, abuelos, hermanos, tíos, cuidadores, mentores o tutores de estudiantes con el logro de los propósitos formativos, haría falta que el transcurso de la integración pedagógica se asiente en prácticas, acciones y relaciones parentales con conocimiento de lo local (Figuerola-Iberico, 2020). Para ello, el MPPE (2014), la praxis diaria requiere ser un esfuerzo sostenido que trascienda al espacio escolar con prácticas nuevas y originales soluciones en situaciones del contexto comunitario. Según Huaranga, Salvatierra y Cruz (2020) esto significa avanzar en la generación de ventajas de protagonismo para la mejora de la calidad de la enseñanza; mientras que, para Carmona, Parra y Gomarís (2021), en el transcurso de esta integración pedagógica la mejora estaría en fortalecer el aprendizaje desde la articulación de saberes expresados en la participación como fuente de información.

Otra exigencia de participación educativa activa estaría vinculada a responder al rol del Estado en su deber de incluir a los ciudadanos como organización social en los asuntos de la corresponsabilidad escolar (Osorio y Rubio, 2018). Llanos (2023) incluye el desarrollo de habilidades relacionadas, el trabajo en equipo, la convivencia y los valores basados en el respeto y la resolución de conflictos, la democracia participativa, ejercicio de derechos para la toma de nuevas y auténticas decisiones, así como al intercambio de ideas objeto de gobierno escolar, lo que a futuro significaría asumir la misión cívica de formar mejores ciudadanos con actitudes y aptitudes para la participación socio comunitaria. Desde dicha perspectiva vale la pena referir la propuesta de participación educativa activa del MPPE (2014) en lo que respecta a la articulación teoría práctica, saber y trabajo de las familias y con incidencia directa en el aprendizaje basado en la resolución de problemas comunitarios.

Ahora bien, para el desarrollo de esta investigación se tendrá previsto trabajar desde el enfoque de participación educativa, puesto que este advierte la responsabilidad que tendrán los docentes y directivos de orientar el proceso que marca los saberes y el modo de asumir la cultura educativa a través de los contenidos del currículo y las estrategias de aprendizaje. Por esta razón se apelará al hecho que en Venezuela se considera la participación educativa como un principio rector de la educación; este se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana del país (1999, artículo 3) donde se sostiene la no discriminación, la formación para la independencia, libertad y emancipación de las personas.

Similarmente, para el desarrollo de esta investigación se tendrá previsto el abordaje de la literatura científica sobre la Metodología Activa (MA), cuya función más relevante es la interacción del estudiante. En esta se aporta que la participación necesitaría ser asumida como un proceso dinámico para movilizar el esquema tradicional de pasividad en la adquisición del aprendizaje basado en escuchar y responder por un esquema de uso de técnicas activas que promueven aprendizajes relevantes durante todo el desarrollo de las actividades propuestas (Villalobos, 2022). Tomando en consideración que, con base en la apropiación del conocimiento, este tipo de metodología requiere la comprensión de los múltiples significados que puede abarcar el aprendizaje de los fenómenos, relaciones, problemas y propuestas de soluciones (Makas, Solís, Paguay y Miranda, 2022).

Hasta el momento, en las Instituciones Educativas Bolivarianas (IEB) de Primaria ubicadas en el municipio Miranda del estado Zulia, los docentes vienen descuidando la implementación de la Metodología Activa. Muchas veces parecieran no decidir por la implementación de técnicas activas influyentes para el

despertar de las motivaciones internas del estudiante, optando por procesos de adquisición de conceptos con lo cual se conforman con saber que ya el estudiante adquirió este prerrequisito sin concretar la aplicación y transferencia de ese conocimiento. Esto significa que los docentes tampoco están otorgando relevancia al enfoque de Lev Vygotsky, el cual establece que el individuo es el resultado del proceso histórico y social vívido, destacando que en el proceso de la participación el estudiante aprende costumbres y hábitos, lo cual les permite diferenciar entre lo bueno y lo malo (Makas *et al.*, 2022); hay percepciones de dificultad para establecer conexiones entre los aspectos conceptuales del aprendizaje y la forma en que los estudiantes logran implementar metodologías para su adecuada aplicación (Villalobos, 2022).

Por lo mencionado, es pertinente formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de la metodología activa en la construcción de los dominios conceptual y metodológico de la Participación Educativa Activa (PEA) desde el enfoque de Lev Vygotsky en las Instituciones Educativas Bolivarianas del municipio Miranda del estado Zulia? El objetivo fue determinar la incidencia de la metodología activa en la construcción de los dominios conceptual y metodológico de la participación educativa activa, desde el enfoque de Lev Vygotsky en las Instituciones Educativas Bolivarianas del municipio Miranda del estado Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

METODOLOGÍA ACTIVA

La Metodología Activa (MA), implica el empoderamiento del docente sobre la información necesaria referente a los procedimientos de las técnicas activas para una correcta gestión del aula, cuya función más relevante es lograr que el estudiante se involucre para pasar del concepto al análisis y la construcción (Villalobos, 2022). Esa interacción es considerada la estrategia, método o técnica para acercar al estudiante al conocimiento; es decir, las habilidades metacognitivas donde el estudiante que participa pone en evidencia el dominio alcanzado, usa conceptualizaciones para resolver problemas de aprendizaje (Gutiérrez, 2021).

Dentro de la Metodología Activa, se encuentran técnicas activas motivadoras como el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos y en problemas, la gamificación, el Aula Invertida (AI) así como el debate para una participación constante durante todo el proceso de aprendizaje de lo que se aspira un conocimiento significativo cuando el estudiante es involucrado como sujeto social de aprendizaje, bien porque se ha atendido tanto en sus necesidades y

capacidades. Para que esto sea así, el docente necesita estar preparado y actitudinalmente dispuesto a aplicar la Metodología Activa (MA), estando en la obligación de identificar y comprender el grado de formación integral y/ dominio de conocimiento que poseen los estudiantes; lo cual es un requisito para la práctica pedagógica efectiva y para potenciar el desarrollo de inventivas activas (Anchundia, Anchundia, Chila y Angulo 2023).

ENFOQUE DE LEV VYGOTSKY

En el enfoque de Vygotsky las personas intercambian sus ideas, pensamientos y opiniones a través de interacciones y el lenguaje, por lo que la familia tiene un trascendental rol en el proceso de aprendizaje y saberes compartidos exteriorizados en los procesos sociales y en los avances de la participación educativa. La familia, en especial los padres, son considerados agentes activos ideales para la transformación del estudiante, debido a que, al convivir y compartir emociones, también comparten aprendizajes, saberes o experiencias que impactan en sus habilidades conceptuales y dominios procedimentales. Los dominios metodológicos activos son, en consecuencia, el resultado del proceso interactivo de participación y comunicación entre estudiantes, docentes y métodos donde sobresale el saber procedimental (Makas *et al.*, 2022).

El enfoque de Vygotsky tiene relevancia en las posiciones teóricas y las herramientas psicológicas de mediación e internalización. Su orientación incluye el enfoque constructivista, lo que quiere decir que conduce a uno o unos estudiantes al desarrollo de las funciones mentales superiores. Idénticamente, ello significa que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, supera el aprendizaje memorístico centrado en la recepción de datos, pasando a la participación, la crítica y reflexión con lo cual beneficia su desarrollo cognitivo y la forma de resolver sus problemas con connotación de autonomía (Makas *et al.*, 2022).

DOMINIO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA ACTIVA DESDE EL ENFOQUE DE LEV VYGOTSKY

El enfoque de Lev Vygotsky enfatiza en el papel de las herramientas socio culturales mediadoras como el lenguaje, las tecnologías y símbolos en el proceso de aprendizaje que permiten en los individuos internalizar conocimientos y habilidades a través de interacción con otros y su cultura (Makas *et al.*, 2022). Partiendo de esta concepción se trae a discusión que la Participación Educativa Activa (PEA) tiene un dominio conceptual cuya filosofía se refiere al proceso de

intervención de las personas. Es considerada una teoría fundada en el entendimiento, la comunicación y convivencia bajo los principios de autonomía, libertad, democracia como valores fundamentales que necesitan ser desplegados dentro y fuera del espacio escolar para la construcción de saberes en colectivo y un dominio metodológico con énfasis en el interés de avivar tanto las relaciones parentales como el conocimiento de lo local desde la amplitud o complejidad de las interacciones sociales, afectivas y curativas que el gobierno escolar garantiza haciendo uso efectivo de los recursos educativos que posee la institución como colectivo social (Cansaya y Franco, 2023).

En tal sentido, vale la pena además agregar que en el contexto de investigación actual en el que desarrolla esta investigación el MPPE (2014), también hace referencia a que lo conceptual abarca el fundamento base del conocimiento en relación con un área o temática específica. En este orden de ideas, cuando el estudiante adquiere este dominio estará en condiciones de desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos para analizar la información proveniente, participar activamente en la valoración del proceso utilizando información metodológica para reflexionar, tomar conciencia, revisar y mejorar el propio aprendizaje. De manera que entre lo planteado por Makas *et al.*, 2022, Cansaya y Franco (2023) y el MPPE (2014), la correspondencia estaría dada por la necesidad de comprender que las interacciones del estudiante se consideran un eje fundamental para la posterior adquisición de conocimientos asociados a su activa participación educativa.

Ahora bien, para el desarrollo del presente estudio el investigador tiene previsto abordar las metodologías activas como métodos emergentes atribuidos de poder motivante para producir entusiasmo y afianzar la intervención del estudiante desde la óptica de un sujeto de participación en la construcción del aprendizaje. La base epistemológica que soportará la ruta de adquisición de este conocimiento se centrará en la correspondencia existente entre el enfoque de Participación Educativa Activa (PEA) y Metodología Activa (MA) y sus similitudes con el Enfoque de Lev Vygotsky en virtud de las motivaciones que el docente pone a prueba para gestionar el aula de manera diferente con base a crear condiciones enriquecedoras en el aumento de la participación para alcanzar los propósitos planteados.

Además, en que ambos enfoques persiguen que el estudiante pase de una etapa de conceptualizaciones a una más relevante y procedimental y metodológica. Esto significaría un abordaje cognitivo que explicaría pasar del saber hacer a construir e inmediatamente al transferir lo aprendido bajo un esquema de comportamientos donde la intervención y la participación conducirían a la auto-transformación y

apropiación de nuevos significados para conseguir respuestas a las incógnitas del aprendizaje (ver gráfico 1).

Gráfico1. Visualización gráfica de la trilogía Participación Educativa Activa (PEA), Metodología Activa (MA) y Enfoque de Lev Vygotsky (ELV)

Fuente: Elaboración propia (2023)

MATERIALES Y MÉTODO

En el cuadro 1, se presentan los materiales y métodos utilizados por el investigador indicando el propósito de la investigación, dominio conceptual, dominio metodológico (su respectivo fundamento teórico), las técnicas de recolección de información y datos, instrumento de recolección de datos, unidades de análisis y las técnicas para el análisis de los resultados, paradigma, enfoque, tipo y diseño de investigación previstos.

Cuadro 1. Materiales y método

Propósito de la investigación	Dominio Conceptual	Dominio metodológico	Estrategia
Describir la incidencia de la metodología activa en la construcción de los dominios conceptual y metodológico de la participación educativa activa desde el enfoque de Lev Vygotsky a partir de los conceptos previos adquiridos y la habilidad metodológica para procesarlos e interpretarlos.	Los padres de familia son parte activa de la transformación personal de sus hijos al compartir el aprendizaje, convivencias, valores y principios (Cansaya y Franco, 2023)	La Participación Educativa Activa aviva las relaciones parentales, educativas y sociales hacia la construcción de saberes en colectivo (Cansaya y Franco, 2023)	El involucramiento, como estrategia de participación (Villalobos,2021)
Técnicas de recolección de información y datos	Instrumento de recolección de datos	Unidades de análisis	Técnica para análisis de los resultados
Observación participante, exploración. La aplicación de esta técnica deriva de la necesidad de auto-observación de los observados para registrar lo percibido a través de los sentidos; es decir, la percepción y registro de lo real para producir un corpus de datos significativos que no hubieran podido generarse de otro modo (Seid y Pérez, 2022)	Formato V , también V de Gowin , es un diagrama en forma de V , considerado una estrategia didáctica que requiere de una planificación y organización previa para ser aplicada dentro del aula y lograr aprendizajes adaptados a la realidad, pertinentes y transferibles al contexto de la vida cotidiana. Permite una mejor comprensión de los temas tratados, para ayudar a docentes y estudiantes a captar la estructura del conocimiento, cuyo propósito es aprender a aprender y a pensar (Rivas, Cruz, Bárbara y Barzaga,2023)	Cuatro (04) estudiantes de 7mo grado del Grupo Escolar Bolívariano "Alejandro Fuenmayor" municipio Miranda, estado Zulia, Venezuela y un (01) docente preparador.	Interpretación de criterios valorativos (Makas <i>et al.</i> , 2022)
Paradigma de Investigación	Enfoque de Investigación	Tipo de Investigación	Diseño de Investigación
Cualitativo, teniendo como marco referencial conceptos previos, teoría y la categoría objeto del análisis (Makas <i>et al.</i> , 2022) y las habilidades metodológicas para procesar e interpretar los elementos en la construcción de los dominios conceptual y metodológicos de la categoría Participación Educativa Activa (PEA).	Metodología Activa (MA) como técnica de procedimientos interactivos y comunicativos entre el docente-estudiantes y el material concreto que debe desarrollar para adquirir un aprendizaje con sentido práctico basado en la innovación de los saberes docentes hacia el desarrollo de habilidades metodológicas para la resolución de problemas en forma significativa (Makas <i>et al.</i> , 2022)	Descriptiva a propósito de desarrollar la teoría o marco teórico a nivel descriptivo registrando, analizando e interpretando la naturaleza actual del fenómeno (Gallardo, 2017).	De campo No experimental. Con este diseño el instrumento consiste en registrar opiniones mediante la observación participante, extraer información de la realidad directa de los hechos que se corresponde con la observación del investigador (De la Lama A, De la Lama, P y De la Lama, M, 2023)

Fuente: Elaboración propia (2023).

Hasta esta etapa de avance del estudio, el producto de investigación (ver figura 1), constituiría la representación gráfica de los resultados que se aspiran obtener

donde se ejemplifica como evidencia la Metodología Activa (MA) en la construcción de los dominios conceptual y metodológico de la categoría Participación Educativa Activa (PEA) desde el enfoque de Lev Vygotsky, en un proceso que abarcaría desde la adquisición de los conceptos previos hasta la habilidad metodológica que necesitan desarrollar los estudiantes en colectivo para procesar e interpretar ambos dominios de forma significativa:

Figura 1. Metodología activa en la construcción de los dominios conceptual y metodológico de la categoría PEA en formato V

Fuente: Elaboración propia (2023).

RESULTADOS

Como parte de las coincidencias teóricas en este estudio hasta aquí se visualiza que el docente preparador una vez que pueda emplear la Metodología Activa (MA) como aprendizaje basado en la Adquisición de Conceptos (ABAC), probablemente estaría en condiciones de facilitar un escenario de comprensión, asimilación y construcción de nuevas ideas a partir de los conceptos previos sobre Participación Educativa Activa (PEA) de manera significativa.

Se pudiera revelar que el docente preparador al emplear Formato V (FV) con Metodología Activa (MA), estaría en condiciones de estimular la curiosidad en los estudiantes e interés por armar nuevas redes de conceptos y sistematizarlos metodológicamente. Con ello existe la probabilidad que el estudiante al mismo tiempo sea capaz de formular preguntas, responder progresiva, sistemática, ordenada y lógicamente sobre los elementos teóricos y metodológicos de la categoría Participación Educativa Activa.

Con el Formato V, valieran ser ciertas las propiedades de ayuda didáctica que esta estrategia ofrecería a docentes y estudiantes para captar la estructura del conocimiento profundizando en la discusión de los dominios conceptual y metodológico de la categoría PEA. Esto tendría como hallazgos finales estudiantes capaces de diferenciar aspectos conceptuales y procedimentales con incidencia positiva en su propio aprendizaje.

CONCLUSIONES

Hasta ahora, pareciera ser fundamental fomentar la participación activa de los padres en la vida escolar. Además, es vital implicar a los directivos, docentes, miembros de la comunidad y el consejo educativo en el proceso de colaboración para que a futuro se pueda garantizar el acceso equitativo a recursos educativos. Al presente, a través de esta sinergia se cree propicio un contexto rico y complejo donde el conocimiento se pueda construir de manera integral, abarcando las dimensiones del ser, conocer, hacer y participar para el bien común.

Del mismo modo, aparenta ser cierto que mediante una correcta apropiación de la Trilogía Participación Educativa Activa (PEA), Metodología Activa (MA) y Enfoque de Lev Vygotsky (ELV), el docente pudiera hacer uso de recursos sociales como la intervención, participación, motivación del estudiante y familias. Asimismo, se figura que existirían altas posibilidades de construir un proceso de intervención, entendimiento, comunicación y convivencia para el avivamiento de la participación.

Hasta el momento se cree que cualquier incidencia positiva de la Metodología Activa (MA) en la construcción de los dominios conceptual y metodológico de la Participación Educativa Activa (PEA) estaría requiriendo de la precisión práctica que el docente logre integrar de los aspectos señalados en el enfoque de Lev Vygotsky.

En cuanto a las exigencias de participación, para este estudio se registrarían los principios de autonomía, libertad, democracia como valores fundamentales que pudieran estar necesitando ser desplegados dentro y fuera del espacio escolar y/o

durante la gestión del aula como espacio para el enriquecimiento de los saberes, su construcción y transferencia. De allí que el docente pareciera estar frente al desafío de contribuir a que el estudiante protagonice la búsqueda y consecución de respuestas a las distintas incógnitas planteadas por el aprendizaje de forma crítica y reflexiva.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Anchundia, N., Anchundia, M., Chila, B y Angulo, F. (2023). Metodologías activas para un aprendizaje significativo. *Revista Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4)6930-6942. Disponible en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7453
- Cansaya, Y, y Franco, M. (2023). Participación de la familia en Educación. Horizontes. *Revista de Investigación en ciencias de la Educación*. Volumen 7 N° 27. Disponible en: <https://revistahorizontes.org>.
- Carmona, P., Parra, J y Gormaris, V. (2021). Participación de las familias de alumnado con apoyo y atenciones diferentes: un estudio en un contexto multicultural. *Revista de Investigación Educativa*. 39, (1), 49-69. Disponible: DOI <https://dx.doi.org/10.6018/rie.386551>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Artículo 3*. Gaceta Oficial, Caracas. Venezuela. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/constitucion-nacional-20191205135853.PDF>
- De la Lama, A., De la Lama, P., y De la Lama, M. (2023). El arte de investigar. *Horizonte de la Ciencia*. 13 (25):25-40- Disponible en: <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2023.25.1799>
- Egido, I. (2020). La colaboración familia-escuela: revisión de una década empírica en España. (2010-2019). *Bordón. Revista de Pedagogía*. N° 72 (3) 65-84. Disponible en: <https://doi.org/10.13042/Bordon.2020.79394>
- Huaringa, L., Salvatierra, A y Cruz, J.M. (2020). Protagonismo colectivo e individual de los padres de familia en escuela pública: *Academia y virtualidad*, 13(1), 50-60. Disponible en: https://us.docworkspace.com/d/slHTy6Jb3Ae_qhrMG

EMPIRISMO SOBRE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA ACTIVA: DOMINIO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

-
- Herrera, D., Tabares, C y Benjumea, M (2023). Tras las huellas de la formación ciudadana en el contexto escolar en Colombia. *Retos*, 49,935-948. Federación Española de Asociaciones Docentes de Educación Física (FEADEF). Edición Web. Disponible: <https://recyt.fecyt.es/index.php/>
- Figuroa-Iberico, A. (2020). Vinculación de conocimientos locales a la práctica pedagógica en contextos rurales. *Educación y educadores*. 23 (3), 379-401. Disponible: <https://doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.2>
- Gallardo, E. (2017). Metodología de la investigación. *Manual Autoformativo/ Interactivo*. Huancayo, Universidad Continental, Disponible en: <http://repositoriocontinental.edu.pr/>
- Gutiérrez, A. E. (2021). Metodología Activa como estrategia didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(5),8538-8558. Disponible en: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.939
- Llanos, E. (2023). La participación ciudadana en la educación pública. Horizontes. *Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*. Vol.7, N| 29. Disponible en: <https://revistahorizontes.org>
- Makas, E, Solís, D, Paguay, N y Miranda, D. (2022). Metodología activa en el proceso de lectoescritura desde el enfoque de Lev Vygotsky para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes de básica media. *Ciencia Digital*. N° 6 (4) 31-47. Disponible en: <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v6i4.2286>
- Ministerio del Poder Popular para la Educación, (2014). Líneas estratégicas en el marco del proceso curricular venezolano. Subsistema Educación Básica. Caracas, Venezuela. Disponible en: <https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Lineas%20curriculares%20MPPE.pdf>
- Osorio, J y Rubio, G. (2018). Participación y Educación ciudadana desde movimientos sociales: Una perspectiva latinoamericana. *Revista Lusófona de Educación*, Núm. 42,2018. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/349/34958008008/34958008008.pdf>
- Rivas, N., Cruz, D., Bárbara, Y., y Barzaga, O. (2023). Adaptación de la V de Gowin como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia física en estudiantes de primero de bachillerato general unificado. *MQR Investigar*, (7(2),1475-1492. Disponible en: <https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.2.2023.1475-1492>.
- Seid, G y Pérez, R. (2022). Los puntos de partida epistemológicos y operativos en la observación de campo. *Revista Latinoamericana de metodología de las Ciencias Sociales*, 12 (2) e113. Disponible en: <https://doi.org/10.24215/18537863e113>
- Villalobos, J. A. (2022). Metodologías Activas de aprendizaje y la ética educativa. *Revista Docentes*, 2.0, 13 (2), 47-58. Disponible en: <https://doi.org/10.37843/rtded.v13i2.316>